

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183196>

SAMARQAND VILOYATIDA MIKOZLARNING BESSORLARDA TARQALISHINI TAHLIL OLISH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa Samarqand viloyatidagi bemorlarda mikozlarning tarqalishini tahlil qilish. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun 2016-2017 yillar davomida mikozi bilan kasallangan bemorlarning dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limiga tashriflar tarkibini retrospektiv tahlil qildik. 2016 yil uchun jami 538 ta, 2017 yil uchun 478 ta murojaat. Natijada shunday xulosaga keldikki, dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limi ishini tahlil qilish natijalariga ko‘ra, aholining mutlaq ko‘pchiligi bo‘limga murojaat qilgan mikotik infeksiyalari bo‘lgan bemorlarning jinsidan qat’i nazar, oyoq onikomikozi, oyoq mikozi va likenli versikolor holatlari bo‘yicha so‘rovlar.

Kalit so‘zlar: mikozi, oyoq onikomikozi.

KIRISH

Mikozi (qadimgi yunoncha "qo‘ziqorin" dan) - parazit zamburug‘lar keltirib chiqaradigan odam va boshqa hayvonlar kasalliklari [3]. Teri va tinoqlarning mikozi mavjud - dermatomikozi (chet tillaridan olingan boshqa nomlar: dermatofitoz, dermatofitoz) va ichki organlarning mikozi (chuqur mikozi) [3]. Hayvonlar, shuningdek, o‘simlik ovqatlarini yuqtirgan qo‘ziqorin toksinlaridan zaharlanishni boshdan kechirishi mumkin - mikotoksikoz. Ba’zi mikozi faqat odamlarga yoki hayvonlarga ta’sir qiladi, boshqalari hayvonlardan yuqadi (masalan, mikrosporiya). Mikozi davolash uchun flukonazolga asoslangan antifungal preparatlar qo‘llaniladi - bu ko‘plab retseptsiz antifungal dorilarning asosidir. Amfoterisinga asoslangan dorilar B samaraliroq va kasallikning og‘ir shakllarini davolash uchun ishlatiladi. Teri infeksiyalarini davolash uchun preparatlar: ketokonazol, itrakonazol, terbinafin. Candida qo‘ziqorinlari keltirib chiqaradigan

vaginal infeksiyalar albicans tiokonazolli shamlar va pessarlar bilan davolanadi, terining yuzasida infeksiyalar dorivor malhamlar bilan davolanadi.

Zamburug‘li kasalliklarni davolashda dori-darmonlar turli shakllarda qo‘llaniladi: malhamlar, kremlar, spreylar, eritmalar, laklar, planshetlar[8].

Ikkilamchi bakterial infeksiya bo‘lsa, antibiotiklar ham qo‘llanilishi mumkin. Oldini olish uchun gigiena talab qilinadi, infeksiya manbalari bilan aloqa qilmaslik kerak.

Maqsad: Samarqand viloyatida bemorlarda mikozlarning tarqalishini tahlil qilish.

Usullar va materiallar. 2016-2017 yillar davomida mikozlar bilan kasallangan bemorlarning dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limiga murojaatlar tarkibini retrospektiv tahlil qilish o‘tkazildi. 2016 yil uchun jami 538 ta, 2017 yil uchun 478 ta so‘rov.

Natijalar. 2016 yil uchun umumiy so‘rovlar sonidan klinik va laboratoriya tekshiruvlari natijalari bilan tasdiqlangan mikozlar bilan kasallanganlar soni 538 kishini tashkil etdi. Ko‘pchilik oyoq onikomikozi bilan og‘rigan bemorlar - 64% (345), versikolor likenlari - 16,4% (88), oyoq mikozlari bilan kasallanganlar - 13,6% (73), inguinal oyoq - 2,2% (12), kandida lezyonlar. teri va tirnoqlarning - 1,3% (7), magistral mikozlari - 1,6% (9), qo‘llarning onikomikozlari - 0,74% (4), bosh terisi mikozlari - 0% (0). Bu davrda ayollarga tashriflar ulushi 45,2% (243) ni tashkil etdi. Ular orasida onikomikoz bilan kasallanish ulushi 70% (170), versikolor liken - 16,9% (41), oyoq mikozlari - 7,4% (18), magistral mikozlar - 2,9% (7), onikomikoz bilan kasallangan. qo‘llar - 0,8% (2), inguinal oyoq - 0,4% (1), bosh terisi mikozlari - 0% (0), teri va tirnoqlarning kandid shikastlanishlari - 1,6% (4). 2016 yilda erkaklar tashrifi ulushi 54,8% (295) ni tashkil etdi. Tashriflarning eng katta foizini oyoq onikomikozi - 59,3% (175), oyoq mikozi - 18,6% (55), liken versikolor - 15,9% (47), inguinal oyoq - 3,7% (11), kandidoz holatlari tashkil etdi. teri va tirnoqlarning shikastlanishi - 1% (3), qo‘llarning onikomikozi - 0,67% (2), magistral mikozlari 0,67% (2), bosh terisi mikozlari - 0% (0). 2017 yil davomida klinik-laborator tekshiruvlar natijasida aniqlangan mikozlar bilan kasallanganlar soni 478 nafarni tashkil etdi. Ko‘pchilik oyoq onikomikozi bilan og‘rigan bemorlar - 62,6% (299), versikolor likenlari - 13,2% (63), oyoq mikozlari bilan kasallanganlar - 11,9% (57), inguinal oyoq - 2,5% (12), kandida lezyonlari. teri va tirnoqlarda - 1,5% (7), kandidal stomatit - 0,4% (2), magistral mikozlarda - 4,8% (23), qo‘l onikomikozida - 1,7% (8), bosh terisi mikozlarida - 0,2% (1). Bu davrda ayollarga tashriflar ulushi 45% (217) ni tashkil etdi. Ular orasida onikomikoz bilan kasallanish ulushi 60,4% (131), versikolor likenlar - 14,3% (31), oyoq mikozlari - 12% (26), magistral mikozlar - 6% (13), qo‘llarning onikomikozlari - 3,7% (8), inguinal epidermofitoz - 1,4% (3), bosh terisi mikozlari - 0,5% (1), teri va

tirnoqlarning kandidozi - 1,8% (4). 2017 yilda erkaklar tashrifi 55% ni tashkil etdi (261). Tashriflarning eng katta foizini oyoqlarning onikomikozi - 64,4% (168), oyoq mikozi - 11,9% (31), liken versikolor - 12,3% (32), inguinal epidermofitoz - 5,7% (15), kandidoz lezyonlari tashkil etdi. teri va tirnoqlarda - 1,1% (3), kandid stomatit - 0,8% (2), qo'l onikomikozida - 0% (0), magistral mikozlarda -3,8% (10), bosh terisi mikozi - 0% (0).

XULOSA

Shunday qilib, dermatovenerologiya va kosmetologiya bo'limi ishini tahlil qilish natijalariga ko'ra, jinsidan qat'i nazar, bo'limga murojaat qilgan mikotik infeksiyalari bo'lgan bemorlarning aksariyati onikomikoz bilan bog'liqligi aniqlandi. oyoqlar, oyoq mikozi va liken versikolor holatlari. Oyoqlarning onikomikozi hollari soni mikozlarning boshqa barcha nozologiyalaridan sezilarli darajada oshadi - mos ravishda 64% va 62%, bu samarali davolash usullarini ishlab chiqish uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda, ayniqsa tizimli terapiya juda muammoli bo'lgan keksa bemorlarda. mumkin bo'lgan polifarmasiyaga va birga keladigan kasalliklar mavjudligiga, tizimli dorilar bilan mos kelmaydigan.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.

6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-НМ ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog ‘liq bo ‘lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o ‘rganish //Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O‘OG‘IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O‘RTACHA DARAJADA O‘RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.
12. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATING THE EFFICACY OF DERMOSCOPIIC METHOD IN DISTINGUISHING BETWEEN MYCOSIS AND ALOPECIA IN PEDIATRIC PATIENTS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 133-138.
13. Utayev A. J., Axmedova M. M., Abdullaev X. D. CREATION OF A TECHNIQUE FOR IDENTIFYING MOLECULAR MARKERS INDICATIVE OF ORGAN DAMAGE IN SYPHILITIC INFECTIONS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-170.